

The Virtual Educational Observatory (VEO) Project

VEO-Report 3

Das erweiterte Potenzial von Bildungsdaten: Datenzugang

Marcel Hanselmann, Prof. David H. Schiller
Januar 2025

Einführung

Der Zugang zu Bildungsdaten ist in der Schweiz aktuell durch zahlreiche Hürden gekennzeichnet, die einer umfassenden und effizienten Analyse der Bildungslandschaft im Weg stehen. Obwohl das Potenzial an vorhandenen Daten enorm ist, mangelt es an einer harmonisierten und systematisch geregelten Zugangsstrategie. Wie schon im Abschnitt Datensichtbarkeit dargelegt, sind auch die Prozesse für den Zugang zu Bildungsdaten in der Schweiz weder harmonisiert noch systematisch geregelt oder ausreichend definiert. Das Prinzip der FAIRness wird dementsprechend auch bezüglich der Zugänglichkeit (Accessible) (noch) nicht konsequent umgesetzt und bleibt eine grosse Herausforderung.

Die Schwierigkeit, die Zugangsprozesse zu vereinheitlichen, wird noch grösser, wenn Daten aus verschiedenen Beständen verlinkt werden sollen. Hier potenzieren sich die Herausforderungen durch uneinheitliche Standards, unterschiedliche Datenerhebungsmethoden und eigenständige Verwaltungen. Es fehlt an einer übergreifenden Struktur, die die Fragmentierung der Datenquellen überwinden und die Nutzung des vollen Forschungspotenzials ermöglichen würde. Dass eine solche Struktur durchaus umsetzbar ist, zeigen Initiativen aus Deutschland. Dort wurde der RatSWD (Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten) etabliert (ratswd.de). Dieser bringt Datenanbieter und Datennutzende zusammen und berät Entscheidungsgremien, wie die deutsche Bundesregierung, zu Fragen der Dateninfrastruktur. Dem Rat an die Seite gestellt ist der «ständige Ausschuss Forschungsdateninfrastruktur». In diesem befinden sich alle Datenanbieter für Sozial- und Wirtschaftsdaten in Deutschland. Diese Gruppe kann das Thema Datenzugang koordinieren und die Erreichung und Einhaltung von Standards sicherstellen. Dazukommt, dass alle Datenanbieter in Deutschland sogenannten Forschungsdatenzentren (FDZ) als interne Strukturen zur Datenweitergabe an die Forschung implementiert haben. Dadurch sind die Prozesse klarer strukturiert als dies aktuell in der Schweiz der Fall ist. Expliziert erwähnt werden können hier zwei mit dem RatSWD verbundene weitere Initiativen. Zum einen der Ansatz der Deutschen Bundesbank zur Etablierung eines Standards für den Datenzugang. In diesem Standard für die Beschreibung von Datenzugängen werden klare Definitionen und Prozesse vorgeschlagen (Schönberg, 2019). Dies geschah im Rahmen des Forschungsdaten- und Servicezentrums (FDSZ), das entwickelt wurde, um einen transparenten und geregelten Zugang zu Mikrodaten zu ermöglichen. Das FDSZ bietet einen standardisierten Datenzugang, der insbesondere Forschenden zugutekommt, die detaillierte Analysen durchführen

möchten. Diese Initiative der Bundesbank könnte als Vorbild für ähnliche Bemühungen im Bildungsbereich dienen. Als zweites kann der «Verbund-FDB» (<https://www.forschungsdaten-bildung.de/>) genannt werden. Hier werden Forschungsdaten explizit für den Bereich Bildungsforschung angezeigt. Dabei werden die Datenbestände mehrerer FDZ erschlossen. Wichtig ist hier, dass es sich um das Auffinden von Forschungsdaten handelt. Der Zugang erfolgt weiterhin über die einzelnen FDZ.

Das VEO-Projekt identifiziert aber nicht nur Defizite in der Zugänglichkeit, sondern zielt auch darauf ab, den Begriff "Open Access" im Kontext von Open Research Data (ORD) reflektiert zu diskutieren und klarer abzugrenzen. Open Research Data, besonders im Bildungsbereich, unterscheidet sich durch den sensiblen Charakter der Daten signifikant von Open Data, und es reicht nicht aus, die Daten einfach nur frei verfügbar zu machen. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass Forschungsdaten so offen wie möglich zugänglich sind, aber gleichzeitig dem Schutzbedarf sensibler personenbezogener Daten Rechnung getragen wird. Der Ansatz "As open as possible, as closed as necessary" muss dementsprechend im Rahmen der eigenen Ressourcen sinnvoll und nachhaltig umgesetzt werden. Im Bildungsbereich bedeutet dies, dass die Daten hinter Datenschutzregelungen oft nur beschränkt zugänglich sind, diese Regeln jedoch fair und transparent dokumentiert gestaltet sein sollten, um dem Forschenden das Leben nicht unnötig schwer zu machen.

Besonders der sichere Zugang zu schützenswerten Bildungsdaten setzt eine gut entwickelte organisatorische und technische Infrastruktur voraus. Das VEO-Projekt hat in Zusammenarbeit mit FORS mehrere Workshops organisiert, um die Community zusammenzubringen und über mögliche Entwicklungslinien zu diskutieren. Diese Workshops dienten als Plattform, um die Anforderungen und Möglichkeiten für den Zugang zu Bildungsdaten zu konkretisieren, bestehende Lücken zu identifizieren und Lösungen zu erarbeiten. Die Erkenntnisse aus diesen Diskussionen sind in mehreren Kurzberichten dokumentiert und bilden die Grundlage für zukünftige Massnahmen, die darauf abzielen, den Zugang zu Bildungsdaten in der Schweiz effektiver und gerechter zu gestalten (<https://forscenter.ch/workshop-safe-access-to-sensitive-research-data/>).

Die Zugänglichkeit von Bildungsdaten stellt somit eine vielschichtige Herausforderung dar, die nicht nur technische, sondern auch organisatorische, rechtliche und ethische Dimensionen umfasst. Ohne eine klare, koordinierte Strategie für den Zugang zu diesen Daten bleibt das Potenzial der Bildungsforschung weitgehend ungenutzt. Das Ziel des VEO-Projekts ist es daher, aufzuzeigen, wie durch eine Harmonisierung der Datenstandards, Definition gerechter Zugangsregelungen und Förderung von Synergien zwischen verschiedenen Bildungsakteuren die Barrieren abzubauen sind, um einen nachhaltigen, FAIRen Zugang zu Bildungsdaten in der Schweiz zu ermöglichen.

Aktueller Stand

Zunächst folgt eine Bestandsaufnahme der aktuellen Herausforderungen beim Datenzugang für Bildungsforschung und Bildungsmonitoring; bevor auf Ansätze zur Verbesserung eingegangen wird.

Fragmentierung der Bildungsdatenlandschaft

Die fragmentierte Struktur der Bildungslandschaft in der Schweiz stellt eine erhebliche Barriere für den direkten Zugang zu diesen Daten dar. Sie führt dazu, dass Bildungsdaten dezentral von den einzelnen Kantonen erhoben und verwaltet werden. Es fehlen übergeordnete harmonisierte Methoden der Datensammlung, der Datenauswertung und des Zugangs zu den Daten für Forschende oder andere Datenkonsumenten, wodurch sich teilweise erhebliche Unterschiede bezüglich Datenqualität, Datendokumentation und Regelungen für Datenbeantragungen ergeben. Diese Fragmentierung hat direkte Auswirkungen auf die Zugänglichkeit der Daten, da der Zugang oft nicht zentral geregelt ist und in jedem Kanton individuell beantragt und bewilligt werden muss. Dies macht es insbesondere für Forschende sehr aufwändig und mühsam, einen umfassenden Überblick über die Datenlage und Zugang zu allen potenziell verfügbaren Daten zu erhalten.

Fehlende Standardisierung der Datenzugänge und Datendokumentationen

Die fehlende Standardisierung von Datenzugängen und -dokumentationen wirkt sich direkt auf die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Bildungsdaten aus. Ohne einheitliche Richtlinien für die Erfassung und Beschreibung von Daten entstehen uneinheitliche Formate und unzureichend dokumentierte Metadaten. Ein zentraler Effekt davon ist, dass der Zugang zu Daten zeitaufwändig und kompliziert wird. Forschende müssen häufig zusätzliche Ressourcen aufwenden, um fehlende Informationen zu beschaffen oder die Struktur von Datensätzen zu verstehen. Zudem bleibt unklar, ob und wie bestimmte Datensätze miteinander verknüpft werden können, was den Mehrwert bestehender Daten einschränkt. Die fehlende Standardisierung führt dazu, dass Zugangsprotokolle zwischen Ämtern und Institutionen stark variieren, was eine umfassende und vergleichende Nutzung dieser Datenbestände sowohl für den Menschen wie auch für Maschinen erheblich erschwert.

Erschwerter Zugang zu schützenswerten Daten

Der Zugang zu sensiblen Bildungsdaten ist verständlicherweise durch rechtliche, organisatorische und/oder technische Restriktionen eingeschränkt. Obschon es auf den Datenportalen der Kantone und auf Repositorien für Bildungsdaten viele offen zugängliche Daten hat, sind diese meistens nur in aggregierter Form erhältlich (Open Governance Data). Der Zugang zu Mikrodaten, welche Rückschlüsse auf Individuen und Verlinkungsmöglichkeiten mit anderen Datensätzen ermöglichen würden, ist in der Regel nur über eine Datenschutzvereinbarung, für ein definiertes Forschungsprojekt und unter technischen Sicherungsvorkehrungen möglich. Genehmigungsprozesse für den Zugriff auf diese Daten, die potenziell wertvolle Erkenntnisse liefern könnten, sind oft langwierig und komplex. Es müssen umfangreiche Anträge eingereicht werden, in denen detailliert dargelegt werden muss, wie die Daten genutzt werden. Der Aufwand dafür kann von Forschenden nicht immer gebührend eingeschätzt werden, da die Details der Zugangsprozesse oft zu wenig ausführlich offen dokumentiert sind. Zudem können sich die Zugangsverfahren über Monate hinziehen und durch die asynchrone Kommunikation

ergeben sich weitere Verzögerungen. Teilweise bestehen aber auch auf Seiten der Datenproduzenten Unsicherheiten darüber, ob bestimmte Daten überhaupt zugänglich gemacht werden können. Die datenschutzrechtlichen Vorgaben sind komplex, und es fehlt besonders bei kleineren Institutionen an Ressourcen und Knowhow, sich mit diesen Vorgaben gebührend auseinanderzusetzen. Auch sind bei vielen bildungsrelevanten Datensätzen gängige Anonymisierungstechniken gar nicht immer vollständig umsetzbar, besonders bei qualitativen Daten und Videomaterial. Dies führt dazu, dass diese Institutionen vorsichtshalber diese Daten gar nicht zugänglich machen.

Fehlende Infrastrukturen

Die unzureichend entwickelte Infrastruktur für Bildungsdaten in der Schweiz stellt eine weitere Herausforderung für den Datenzugang dar. Die Berichte zeigen, dass viele Institutionen noch nicht durchgehend über effiziente Systeme und Tools zur Speicherung und zum Abruf von Daten verfügen. Während einige grössere Institutionen zwar über eigene Publikationsdatenbanken verfügen, fehlt es an spezialisierten Repositorien für Forschungsdaten. Die Entwicklung und Pflege von Infrastrukturen erfordern erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen. Kleine und mittlere Institutionen haben demnach oft keine Möglichkeit, um solche Infrastrukturen aufzubauen, weshalb sie entweder externe Lösungen nutzen oder ihre Daten nur intern zugänglich machen. Die Kombination aus begrenzter Infrastruktur und (noch) nicht harmonisierten Systemen und Werkzeugen führt dazu, dass Bildungsdaten in der Schweiz schwer zugänglich und oft untergenutzt bleiben. Ein weiterer Aspekt bezüglich fehlender Infrastrukturen und Werkzeugen betrifft die Vielfalt der genutzten Datenformate und Übermittlungsmethoden, die in der Schweiz je nach Institution stark variieren. Nur um die Unterschiede zu verdeutlichen: In ein paar wenigen Kantonen werden Daten teilweise noch per Papierformular erhoben, während andere Kantone die Systeme durchgängig digitalisiert und automatisiert haben. Forschende sind somit gezwungen, viel Zeit und Aufwand zu investieren, um sich über die unterschiedlichen Zugänge zu informieren, was die Effizienz und Qualität der Analysen erheblich ausbremst und beeinträchtigt. All dies, obwohl im Ausland bereits seit Jahren System für sicheren Fernzugriff (Remote Access) und/oder Safe Rooms im Einsatz sind und in vielen Bereichen Cloudlösungen zum Einsatz kommen, die es unnötig machen schützenswerte Daten, zum Beispiel via FTP, nach aussen zu geben.

Lösungsansätze

Für die oben genannten Herausforderungen können die folgenden Lösungsvorschläge formuliert werden, die den Datenzugang zu Daten über Bildung und Lernen in der Schweiz verbessern können:

Die Fragmentierung der Bildungsdatenlandschaft in der Schweiz kann nur durch eine verstärkte institutionelle Zusammenarbeit und die Schaffung zentraler Infrastrukturen adressiert werden. Eine nationale Plattform für eine zentrale Datendokumentation, die Daten aus allen Kantonen und Bildungsinstitutionen zusammenführt, könnte als zentraler Zugangspunkt für Bildungsdaten dienen - SWISSUbase könnte dazu als bestehende Lösung in Betracht gezogen werden. Diese Plattform sollte

auf APIs für den automatisierten Datenaustausch zurückgreifen können, um die Interoperabilität zu verbessern. Es geht nicht darum Dokumentationen zentral zu erstellen aber darum sie zentral zur Verfügung zu stellen. Hierzu sind Standards bei der Dokumentation und offen Austauschformate von Nöten. Neben der Datendokumentation ist auch bei den Forschungsdaten selbst eine Harmonisierung wichtig. Einheitliche Standards für die Datenerfassung und -verwaltung sind notwendig, um die Harmonisierung der Datenlandschaft zu unterstützen. Auch die Prüfung einer Zusammenlegung bestehender Repositorien und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen könnten zur Effizienzsteigerung beitragen.

Fehlende Standardisierung der Datenzugänge und Datendokumentationen: Kantonale Bildungsämter und Bildungsinstitutionen könnten durch einheitliche Richtlinien und Standards für die Erfassung, Beschreibung und Zugänglichmachung von Bildungsdaten einen grossen Schritt dahin machen, um Forschenden zu ermöglichen, das Potential der Daten voll nutzen zu können. Die Verwendung von standardisierten Metadatenschemata, detaillierten Datendokumentationen und einheitlichen Zugängen erleichtern Forschenden nicht nur die Auffindbarkeit und dementsprechend den Zugang, sondern bieten auch Anknüpfungspunkte zu weiteren Datensätzen.

Erschwerter Zugang zu schützenswerten Daten: Um den Zugang zu sensiblen Daten zu erleichtern und gleichzeitig den Datenschutz zu wahren, hat es bereits klare gesetzliche Regelungen und technische Lösungen. Die Zugangsbedingungen und -verfahren sollten jedoch transparenter dokumentiert sein. Auch Dienste zur Unterstützung bei der Antragstellung und der Einhaltung der Vorgaben, z.B. durch Beratungsangebote, sind noch nicht überall vorhanden. Diese könnten zentralisiert oder zumindest die Synergien effizient genutzt werden. Technische Lösungen wie eine Remote-Access-System und eine cloudbasierte Analyseplattform könnten einen kontrollierten Fernzugriff auf sensitive Daten ermöglichen, ohne diese direkt herausgeben zu müssen. Schulungsangebote und intensivere Erfahrungsaustausche zu den bestehenden Richtlinien würden Datenanbietern helfen, Unsicherheiten beim Umgang mit Datenschutzbestimmungen abzubauen. Eine Vereinfachung und Standardisierung der Freigabeprozesse würden zudem den administrativen Aufwand erheblich reduzieren.

Fehlende Infrastrukturen: Der Aufbau und die Weiterentwicklung von Dateninfrastrukturen erfordern eine ausreichende und nachhaltige Ressourcenausstattung. Die Schaffung von fachspezifischen Forschungsdatenrepositorien und die Vernetzung bestehender Systeme sollten gezielt gefördert werden. Dabei ist eine Orientierung an den FAIR-Prinzipien zentral. Durch die institutionsübergreifende Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen können Kosten gesenkt und der Zugang zu hochwertigen Systemen auch für kleinere Einrichtungen ermöglicht werden. Einheitliche technische Standards und Schnittstellen gewährleisten die Kompatibilität und erleichtern die Datenübermittlung. Gleichzeitig müssen Mitarbeitende im Umgang mit den Systemen geschult und bei der Datenkuratation unterstützt werden. Mit den FAIR-Prinzipien als Ziel geht es um die Etablierung von Community-Strukturen aus Datenanbietern und Datennutzenden, um die konsequente Nutzung der 5-Safes beim Datenzugang, inkl. der Schulung von Datennutzenden, um die nachhaltige Erstellung von technischen Infrastrukturen wie Remote Access Netzwerke und cloudbasierten Analyseplattformen. So können auch Forschungsdaten aus dem Bereich Bildung, mit ihren oft besonders schützenswertem Charakter, zu Open Research Data werden. Open im Sinne von klarem, gleichen und transparenten Zugangsbedingungen.

Die vorgeschlagenen Massnahmen zeigen, dass die Herausforderungen beim Datenzugang in der schweizerischen Bildungslandschaft nur durch ein koordiniertes Vorgehen auf verschiedenen Ebenen nachhaltig adressiert werden können. Zentral sind dabei die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, die Harmonisierung von Standards und Prozessen sowie der gezielte Auf- und Ausbau von Infrastrukturen und Kompetenzen. Durch die konsequente Umsetzung der FAIR-Prinzipien und die Schaffung eines förderlichen Rahmens kann der Wert von Bildungsdaten für Forschung und Praxis gesteigert und ihr volles Potenzial ausgeschöpft werden.

Quellenverzeichnis

Allgemein

Schönberg, T (2019). Data Access to Micro Data of the Deutsche Bundesbank. Technical Report 2019-02, Deutsche Bundesbank, Research Data and Service Centre.

VEO-Quellen

Hanselmann, M (2024). How «FAIR» is the education data in Switzerland? VEO-Report, Fachhochschule Graubünden, Schweizer Institut für Informationswissenschaften (DOI).

Bericht und Erhebung der Bildungseinrichtungen der Kantone der Schweiz.

Bericht und Erhebung der Datennutzung der Pädagogischen Hochschulen der Schweiz.

Protokolle der beiden Workshops zu «Access to Sensitive Data» (2022 und 2023, SNF, Bern).

Das VEO-Projekt (Virtual Educational Observatory)

Kurzbeschreibung und Verweis auf die VEO-Webseite.

Das VEO-Projekt wurde vom SNF finanziert und lief von 2020 bis 2024. Ziel war eine Verbesserung der Sichtbarkeit von Forschungsdaten zu Bildung und Lernen in der Schweiz für die Bildungsforschung und das Bildungsmonitoring bei einer gleichzeitigen besseren Vernetzung der Daten und einem verbesserten Datenzugang. Die Ergebnisse des Projekts finden sich auf der Homepage des Projekts (veo.fhgr.ch) und auf einer speziellen Zenodo-Community (zenodo.org/communities/veo).